

Corpus Approach to the Analysis of Latin Texts: Possibilities and Limitations

Iryna Lemyk ¹

¹ Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine (Ukraine). Senior Lecturer at the Department of Philology.

ARTICLE INFO

Received:

4 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

21 October 2025

Published online:

2 November 2025

Copyright ©

2025 by author

DOI: [10.5281/
zenodo.18236923](https://doi.org/10.5281/zenodo.18236923)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The joint use of corpus functions such as search, context, or concordance, along with the parallel display of electronic versions, allows for the tracking of certain elements in Latin texts, thereby eliminating the laborious process of reading, decoding, and analyzing texts. The advantage of corpus linguistics approaches is the ability to calculate and compile objective and substantiated statistics, thereby basing research on accurate empirical data. Representativeness is determined by several qualitative parameters depending on the direction of research: phonetic, morphological, syntactic, and stylistic. The corpus approach to analyzing Latin texts enables the effective study of language changes, lexicography, and research on syntax and grammar, as well as the distinction of authorial styles. At the same time, statistical data require a deep philological context.

Key words:

corpus approach, Latin texts, linguistic research, corpus linguistics, automated analysis

Lemyk, I. (2025). Corpus Approach to the Analysis of Latin Texts: Possibilities and Limitations. In *2025 4th International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 421a4), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18236923>

Корпусний підхід до аналізу латинських текстів: можливості та обмеження

Ірина Михайлівна Лемик ¹

¹ ЗВО «Український католицький університет», Львів, Україна(Україна). Старший викладач кафедри філології.

СТАТТЯ

отримана:

4 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

21 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

2 листопада 2025 р.

Авторське право ©
2025 автора

АНОТАЦІЯ

Спільне застосування таких функцій корпусу, як пошук, контекст або конкорданс і паралельне відображення електронних версій, дозволяє відстежити певні елементи латинських текстів, виключивши трудомісткий процес прочитання, розшифровки та аналізу текстів. Перевагою підходів корпусної лінгвістики є можливість проводити підрахунок і скласти об'єктивні та обґрунтовані статистики, тим самим ґрунтуючи дослідження на точних емпіричних даних. Репрезентативність визначається декількома якісними параметрами залежно від напрямку дослідження: фонетичними, морфологічними, синтаксичними, стильовими. Корпусний підхід до аналізу латинських текстів дозволяє ефективно вивчати зміни мови, лексикографію, проводити дослідження синтаксису та граматики, розрізняти авторські стилі. Водночас, статистичні дані потребують глибокого філологічного контексту.

Ключові слова:

корпусний підхід, латинські тексти, мовознавче дослідження, корпусна лінгвістика, автоматизований аналіз

DOI: [10.5281/
zenodo.18236923](https://doi.org/10.5281/zenodo.18236923)

Цитування:

Лемик І. М. Корпусний підхід до аналізу латинських текстів: можливості та обмеження. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 4th International Conference, October 30-31, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 421a4. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18236923>

Introduction / Вступ

Корпусний аналіз розглядається на сьогодні у контексті ефективного інструменту підвищення ефективності аналізу текстів завдяки автоматизованій системі відбору та опрацювання результатів. Під «корпусом» розуміють «уніфікований, структурований і розмічений масив мовних (мовних) даних в електронному вигляді (Aarts, 2022).

На сьогодні стає очевидним, що поєднання традиційних методів з методами корпусної лінгвістики підвищує якість аналізу тексту і всього дослідження. Зокрема, перевагою підходів корпусної лінгвістики є можливість проводити підрахунок і складати об'єктивні та обґрунтовані статистики, тим самим ґрунтуючи дослідження на точних емпіричних даних. Функціонал корпусного аналізу текстів складають диверсифікований пошук, складання контекстів і конкордансів, підрахунок частотності вживання і складання статистики, а також аналіз метарозмітки тексту і складання власного підкорпусу текстів.

Зазначене актуалізує проблематику дослідження та стимулює до нових наукових розробок в галузевому теоретико-практичному полі.

Results / Результати

Корпусну лінгвістику або комп'ютерну лінгвістику ("linguistic corpus" або "text corpus") необхідно розглядати як розділ комп'ютерної лінгвістики, що займається розробкою загальних принципів побудови та використання лінгвістичних корпусів з використанням комп'ютерних технологій (Aarts, 2022).

Крім текстових даних, корпус складає програмне забезпечення системи управління та аналізу текстів (Waters, 2023). Серед ключових переваг використання корпусного підходу - значний рівень об'єктивності дослідження, що зумовлено автоматичним виконанням таких функцій, як підбір, розмітка, аналіз текстів і виявлення відповідників, що дозволяє виводити ключові мовні закономірності та підведення підсумків (Fischer, 2017).

Окрім того, корпусний підхід створює передумови для ефективного пошуку словоформ за допомогою функції морфологічного дескриптора. При цьому є можливим пошук необхідної словоформи у заданих параметрах контекстах. Суміжна функція конкордансу дозволяє простежити вживання мовної одиниці в контексті фіксованої довжини, проаналізувати спільне вживання шуканих словоформ (McEnergy & Wilson, 2001).

Окремий потенціал корпусного аналізу закладений у функції формування власного підкорпусу, що являє собою, по суті, вибірку форм за заданими параметрами пошуку. Такий підхід дозволяє скласти власний лінгвістичний корпус як інструмент аналізу латинських текстів (McGillivray & Kilgarriff, 2013).

Найбільш важливою характеристикою при виборі лінгвістичного корпусу вбачається його пропорційність або репрезентативність, тобто певний баланс текстів різних періодів, жанрів, стилів, авторів, в корпусі також, як це спостерігається в мові. Завдяки належній репрезентативності корпусу навіть обмежена кількість текстів може адекватно відобразити закономірності мовного вживання, характерні для цієї мови загалом, у межах, достатніх для досягнення мети дослідження. Репрезентативність визначається декількома якісними параметрами залежно від напрямку дослідження: фонетичними, морфологічними, синтаксичними, стильовими.

У підсумку, спільне застосування таких функцій корпусу, як пошук, контекст або конкорданс і паралельне відображення електронних версій, дозволяє відстежити певні елементи латинських текстів, виключивши трудомісткий процес прочитання, розшифровки та аналізу тексту. Таким чином, корпусний аналіз латинського тексту стає доступним для дослідників, які не володіють навичками читання і розуміння текстів такого типу, і разом з тим дозволяє пропустити етап ручного відбору емпіричної бази дослідження. Серед ключових викликів необхідно відзначити потенційну неповноту корпусів та помилки оцифрування, необхідність доповнення цифр глибоким філологічним контекстом, а також високий рівень флективності мови.

Conclusions / Висновки

Методи корпусного аналізу латинських текстів дозволяють значно підвищити ефективність дослідницької діяльності щодо аналізу латинських текстів завдяки автоматизованій системі відбору, обробки та виведення результатів. Перевагою використання методів корпусного аналізу також вбачається можливість проводити підрахунок і складати статистику, що підтверджує або спростовує висунуті у дослідженнях гіпотези. За допомогою проведення корпусного аналізу тексту стає можливим обґрунтувати результати аналізу тексту не на гіпотезах і припущеннях, а на точних емпіричних даних.

References

- Aarts, J. (2022). Corpus analysis. In *Handbook of Pragmatics* (pp. 1505–1515). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/hop.m2.cor2>
- Fischer, F. (2017). Digital Corpora and scholarly editions of Latin texts: Features and requirements of textual criticism. *Speculum*, 92(S1), S265-S287. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/693823>
- McEnery, T., & Wilson, A. (2001). *Corpus Linguistics*. Edinburgh University Press.
- McGillivray, B., & Kilgariff, A. (2013). Tools for historical corpus research, and a corpus of Latin. *New methods in historical corpus linguistics*, 1(3), 247-257. <https://doi.org/10.1515/joll-2022-2007>
- Waters, D.J. (2023). The emerging digital infrastructure for research in the humanities. *International Journal on Digital Libraries*, (24), 87–102. <https://doi.org/10.1007/s00799-022-00332-3>